

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 639-651
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14183858)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14183858>

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketidacukupan Pangan di Indonesia Pada Tahun 2023 Menggunakan Analisis Komponen Utama dan Analisis Faktor

Rifki Zakaria¹, Moreno Reyhan², Sri Pingit Wulandari³

¹²³⁴Program Studi Sarjana Terapan, Departemen Statistika Bisnis, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

Email: zakariyarifki065@gmail.com

Abstrak

Ketidacukupan pangan merupakan isu kritis yang dapat memicu angka kelaparan di suatu negara sehingga menjadi perhatian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia masih menghadapi tingkat kelaparan yang tinggi yaitu sebesar 16,8% yang menjadikannya sebagai negara dengan angka kelaparan tertinggi kedua di Asia Tenggara. Berbagai faktor, seperti produktivitas padi dan produksi beras yang kurang, berkontribusi terhadap masalah ini. Penelitian ini menerapkan metode analisis faktor menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA) untuk mengidentifikasi dan mereduksi kompleksitas data terkait faktor-faktor yang memengaruhi ketidacukupan pangan. Hasil analisis menunjukkan adanya variasi signifikan antarprovinsi, dengan laju pertumbuhan penduduk yang memiliki sebaran merata, sedangkan variabel lain seperti upah minimum, tingkat kemiskinan, PDRB, luas panen padi, dan produktivitas padi menunjukkan ketidakmerataan. Pengujian asumsi mengindikasikan distribusi normal multivariat, kecukupan data, dan korelasi antar variabel. Dua faktor terbentuk dari analisis, yaitu kondisi ekonomi regional dan sosial demografi yang mampu menjelaskan 67,560% dari enam variabel yang diteliti. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi masyarakat serta pemangku kebijakan dalam upaya menyelesaikan masalah ketidacukupan pangan dan mengurangi angka kelaparan di Indonesia.

Kata Kunci : *Analisis Faktor, Analisis Komponen Utama, Ketidacukupan Pangan, Indonesia.*

Abstract

Food insufficiency is a critical issue that can trigger hunger rates in a country, making it an important concern in improving people's welfare. Indonesia still faces a high hunger rate of 16.8%, making it the country with the second highest hunger rate in Southeast Asia. Various factors, such as low rice productivity and rice production, contribute to this problem. This study applies a factor analysis method using Principal Component Analysis (PCA) to identify and reduce the complexity of data related to factors that influence food insufficiency. The results of the analysis show significant variations between provinces, with population growth rates that are evenly distributed, while other variables such as minimum wages, poverty rates, GRDP, rice harvest area, and rice productivity show inequality. Assumption testing indicates a multivariate normal distribution, data adequacy, and correlation between variables. Two factors are formed from the analysis, namely regional economic conditions and socio-demographics which are able to explain 67.560% of the six variables studied. These findings are expected to provide insight and understanding for the community and policy makers in efforts to solve the problem of food insufficiency and reduce hunger in Indonesia.

Keywords: *Factor Analysis, Principal Component Analysis, Food Insufficiency, Indonesia.*

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 9 November 2024

Accepted date: 19 November 2024

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap negara. Kemajuan di berbagai aspek seperti infrastruktur, pendidikan, pangan, dan aspek lainnya sangat penting agar kebutuhan masyarakat sebagai warga negara dapat terpenuhi. Salah satu hal krusial dalam kehidupan bernegara adalah ketersediaan pangan yang mencakup kebutuhan pokok dan kecukupan gizi masyarakat. Indonesia sendiri menghadapi tingkat kelaparan yang cukup tinggi yaitu mencapai 16,8% sehingga menjadikannya sebagai peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara dalam hal ketidacukupan pangan. Beberapa faktor yang memicu ketidacukupan pangan di antaranya

adalah rendahnya produktivitas padi, kurangnya produksi beras, rendahnya pendapatan masyarakat, kemiskinan, dan pengangguran. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Selain itu, kegiatan ekspor-impor pangan dan produksi dalam negeri juga harus dioptimalkan untuk memastikan ketersediaan pangan sehingga angka kelaparan dan ketidakcukupan pangan dapat ditekan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi ketidakcukupan pangan di Indonesia.

Permasalahan ketidakcukupan pangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Untuk mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor utama yang berkontribusi pada masalah ini dapat dilakukan pendekatan analisis faktor menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA). PCA merupakan teknik yang mentransformasikan variabel asli yang berkorelasi satu sama lain menjadi sekumpulan variabel baru yang independen atau yang dikenal sebagai komponen utama. Komponen utama ini dibentuk berdasarkan matriks varians-kovarians dan matriks korelasi tanpa memerlukan asumsi bahwa populasi variabel ganda berdistribusi normal. Di sisi lain, analisis faktor merupakan metode multivariat yang mereduksi jumlah variabel dengan cara mengelompokkan variabel-variabel yang berkorelasi tinggi sehingga menghasilkan kelompok variabel yang disebut faktor (Remsis, 2021).

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketidakcukupan pangan di Indonesia. Variabel yang dipilih meliputi laju pertumbuhan penduduk, upah minimum, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, PDRB, pendapatan rumah tangga, produktivitas padi, luas panen, dan produksi beras. Data yang diperoleh akan diuji berdasarkan asumsi-asumsi tertentu sebelum dianalisis menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA) serta analisis faktor. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hasil pengujian asumsi dan analisis faktor menggunakan PCA dari data faktor-faktor yang memengaruhi ketidakcukupan pangan di Indonesia. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami penerapan analisis faktor pada masalah nyata dan memberikan masukan kepada pemangku kebijakan untuk lebih memprioritaskan kecukupan pangan serta faktor-faktor yang meningkatkan risiko kelaparan di suatu negara.

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan enam variabel yang memengaruhi ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023 yang meliputi laju pertumbuhan penduduk, upah minimum provinsi, kemiskinan, pendapatan domestik regional bruto (PDRB), luas panen padi dan produktivitas padi sebanyak 34 data berdasarkan provinsi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif pada dasarnya adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan ditafsirkan. Statistika deskriptif didefinisikan sebagai alat statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran ataupun menganalisis suatu data hasil penelitian melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, dan mean (Azizah, 2022). Statistika deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data dalam bentuk tertentu, menyederhanakan data kompleks menjadi data yang mudah mengerti dan lain-lain.

Mean

Rata-rata hitung disebut juga rerata atau *arithmetic mean* adalah titik berat dari seperangkat data atau observasi sensitif terhadap nilai ekstrim (Asari, 2023). Rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Simbol umum yang digunakan untuk rata-rata sampel adalah \bar{X} , sedangkan untuk populasi adalah μ . Rumus *mean* adalah sebagai berikut.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (2.1)$$

Keterangan:

\bar{x} = Rata-rata

$\sum_{i=1}^n x_i$ = Jumlah seluruh nilai data

n = Jumlah seluruh frekuensi

Median

Median merupakan nilai tengah dari nilai-nilai pengamatan yang disusun teratur dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Nilai ini dipengaruhi oleh letak data dalam urutannya, sehingga nilai ini sering disebut dengan “rata-rata posisi”. Karena nilai median berada di tengah-tengah dari suatu gugus data, maka akan terdapat 50% dari jumlah data yang letaknya di bawah median, dan 50% data dari jumlah lain yang berada diatas median (Rosalina, 2023). Ada beberapa cara dalam menentukan median sebagai berikut.

Jika n ganjil:

$$Me = \frac{xn+1}{2} \quad (2.2)$$

Jika n genap:

$$Me = \frac{x\frac{n}{2} + x\frac{n}{2} + 1}{2} \quad (2.3)$$

Rumus median untuk data kelompok:

$$Me = Tb + p \left[\frac{\frac{n}{2} - F}{f} \right] \quad (2.4)$$

Keterangan:

Tb = Tepi bawah kelas median

F = Frekuensi kumulatif (jumlah frekuensi) sebelum kelas median

f = Frekuensi kelas median

n = Banyaknya data

p = Panjang kelas

Varians

Varians adalah kuadrat dari standar deviasi. Varians digunakan untuk melihat kehomogenan data secara kasar, dimana nilai hasil perhitungan varians sebagai titik pusat dari penyebaran data (Asari, 2023). Simbol umum yang digunakan untuk varians sampel adalah S^2 , sedangkan untuk varians populasi adalah σ^2 . Adapun rumus untuk mencari nilai varians adalah sebagai berikut.

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \quad (2.5)$$

Keterangan :

S^2 = Varians sampel

X_i = Nilai pada data ke- i

\bar{X} = Rata-rata sampel

n = Jumlah sampel

Nilai Minimum

Nilai minimum adalah nilai terkecil yang bisa dicapai oleh suatu fungsi atau kumpulan data. Dalam konteks matematika, khususnya kalkulus, suatu fungsi dikatakan memiliki nilai minimum di suatu titik jika nilai fungsi di titik tersebut lebih rendah atau sama dengan nilai fungsi di titik-titik lainnya di sekitarnya (Sekaran, 2016).

Nilai Maksimum

Nilai maksimum adalah nilai terbesar yang bisa dicapai oleh suatu fungsi atau kumpulan data. Dalam konteks matematika, khususnya kalkulus, suatu fungsi dikatakan memiliki nilai maksimum di suatu titik jika nilai fungsi di titik tersebut lebih besar atau sama dengan nilai fungsi di titik-titik lainnya di sekitarnya (Sekaran, 2016).

Boxplot

Boxplot adalah sejenis grafik statistik yang digunakan untuk menampilkan distribusi dari sekumpulan data. Pada umumnya, *boxplot* menunjukkan sebaran data dengan menggunakan kotak (*box*) dan garis-garis (*whisker*) yang menghubungkan kotak dengan nilai minimum dan nilai maksimum (Sudipa, 2023). Diagram ini juga menunjukkan nilai median, kuartil, rentang antarkuartil, serta nilai minimum dan maksimum. Contoh dari *boxplot* ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1 Boxplot

Asumsi Dalam Analisis Faktor

Uji asumsi dalam analisis faktor adalah serangkaian prosedur statistik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan dan kelayakan analisis faktor. Tujuan dari uji asumsi ini adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki korelasi kuat untuk dapat masuk ke dalam suatu faktor (Rizal, et al., 2021). Beberapa asumsi umum yang diuji dalam analisis faktor meliputi uji normalitas, uji independensi (uji *bartlett*), kecukupan data (KMO test) dan pemeriksaan korelasi antar variabel (korelasi *Anti Image Correlation*).

Distribusi Normal Multivariat

Uji normalitas multivariat digunakan untuk memeriksa data apakah berdistribusi normal multivariat atau tidak. Distribusi normal multivariat merupakan suatu perluasan dari distribusi normal univariat untuk dimensi $p \geq 2$ dengan variabel-variabel yang dependen. Pada uji ini juga bisa dilakukan ketika masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas secara bersama-sama, maka variabel tersebut juga dianggap telah memenuhi asumsi normalitas (Usmadi, 2020). Uji normalitas multivariat dapat dilakukan menggunakan uji t proporsi. Adapun hipotesis mengenai uji t proporsi adalah sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0 : Data memenuhi asumsi distribusi normal multivariat

H_1 : Data tidak memenuhi asumsi distribusi normal multivariat

Daerah kritis : Tolak H_0 jika nilai T proporsi berada diluar rentang nilai $45\% < \alpha < 55\%$.

Statistik Uji :

$$t = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \quad (2.6)$$

Keterangan :

\hat{p}_1 dan \hat{p}_2 = Proporsi sampel yang ingin dibandingkan

\hat{p} = Proporsi gabungan

N = Ukuran sampel

Uji Korelasi Bartlett

Uji korelasi *Bartlett* adalah suatu tes statistik yang digunakan untuk menguji dependensi antar variabel satu dengan variabel lainnya yang menjadi indikator suatu faktor. Uji ini digunakan untuk melihat ketepatan suatu variabel dengan harapan variabel tersebut tidak memiliki korelasi di dalam populasi (Aprianti & Edriani, 2023). Hasil yang diperoleh dari uji korelasi *Bartlett* digunakan untuk menentukan analisis faktor dapat menjadi metode yang tepat atau tidak untuk menjelaskan struktur data.

Hipotesis:

H_0 : Matriks korelasi identik dengan matriks identitas atau antar variabel independen

H_1 : Matriks korelasi tidak identik dengan matriks identitas atau antar variabel dependen

Daerah kritis: Tolak H_0 jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{\alpha; \frac{1}{2}p(p-1)}$ atau $p - value < \alpha$

Statistik uji:

$$\chi^2 = - \left[(n-1) - \frac{(2p+5)}{6} \ln|R| \right] \quad (2.7)$$

Pemeriksaan Kecukupan Data

Pemeriksaan *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO) adalah salah satu uji statistik yang bertujuan untuk meneliti ketepatan dari suatu proses analisis faktor. Apabila nilai KMO yang diperoleh berkisar $> 0,5$ maka analisis yang digunakan sudah tepat, artinya, jumlah variabel yang akan difaktorkan sudah cukup. Jika nilai dari hasil uji KMO yang diperoleh $\leq 0,5$ maka penggunaan analisis faktor belum tepat dilakukan (Aprianti & Edriani, 2023).

Pemeriksaan Korelasi Antar Variabel Menggunakan *Anti Image Correlation*

Pemeriksaan korelasi *anti-image* adalah perhitungan sejumlah angka korelasi yang membantu diagonal yang memiliki tanda “a” sebagai *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) dari suatu variabel. *Anti Image Correlation* digunakan untuk mendeteksi korelasi parsial antar variabel dengan nilai yang kecil. Jika nilai *anti image correlation* variabel $> 0,5$ maka variabel tersebut layak untuk dianalisis lebih lanjut, sedangkan jika nilai *anti image correlation* $< 0,5$ maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari model (Widyarsana & Suhardiyani, 2023).

Analisis Faktor

Analisis faktor adalah suatu teknik dari metode saling ketergantungan di mana variabelnya tidak dibedakan antara variabel independen maupun dependen. Prinsip dasar dari analisis faktor adalah melakukan dekomposisi matriks data menjadi matriks yang memiliki dimensi lebih kecil. Analisis faktor digunakan untuk mereduksi data dengan tujuan menemukan variabel baru atau faktor yang jumlahnya lebih sedikit dari variabel asli (Rusli & Setywan, 2022). Model analisis faktor dituliskan pada Persamaan 2.8 sebagai berikut.

$$X_p - \mu_p = l_{p1}F_1 + l_{p2}F_2 + \dots + l_{pm}F_m + \varepsilon_p \quad (2.8)$$

Keterangan :

- μ_p : Rata-rata variabel ke- p
- ε_p : Faktor spesifik e- p
- F_m : *Common* faktor ke- m
- l_{pm} : *Loading* dari variabel k- p pada faktor ke- m

Principal Component Analysis (PCA)

Metode *principal component analysis* (PCA) atau analisis komponen utama merupakan salah satu metode analisis data multivariat. Secara umum, metode PCA digunakan untuk menjelaskan struktur varians-kovarians sekumpulan variabel melalui beberapa variabel baru dimana, variabel baru ini saling bebas (Enzellina & Suhaedi, 2022). Variabel baru yang terbentuk merupakan kombinasi linier dari variabel asal. Selanjutnya, variabel baru ini dinamakan komponen utama (PC). PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data dengan cara mentransformasi variabel variabel asli yang berkorelasi menjadi satu set variabel baru yang tidak berkorelasi, dengan tetap mempertahankan sebanyak mungkin keragaman yang dapat dijelaskan. Vektor random $X = [X_1, X_2, \dots, X_p]^T$ memiliki matriks varian kovarians Σ dengan akar (*eigenvalue*) berturut-turut yaitu $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$. Model PC ke-i secara umum ditunjukkan pada Persamaan 2.9 sebagai berikut.

$$Z_i = e_i'X \quad (2.9)$$

Maka kombinasi linear utama dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} Z_1 &= e_1'X = e_{11}x_1 + e_{12}x_2 + \dots + e_{1p}x_p \\ Z_2 &= e_2'X = e_{21}x_1 + e_{22}x_2 + \dots + e_{2p}x_p \\ &\vdots \\ Z_p &= e_p'X = e_{p1}x_1 + e_{p2}x_2 + \dots + e_{pp}x_p \end{aligned} \quad (2.10)$$

Keterangan :

- i : 1, 2, ... , p
- Z_1 : PC pertama, yang memiliki varians terbesar,
- Z_2 : PC kedua, yang memiliki varians terbesar kedua,
- Z_p : PC ke-p, yang memiliki varians terbesar ke-p,
- x_1 : Variabel asal pertama,
- x_2 : Variabel asal kedua,
- x_p : Variabel asal ke-p,
- e_p : Vektor karakteristik (*eigen vector*) data ke-p

Nilai *Communalities*

Nilai *communalities* merupakan kuadrat varian yang mendeskripsikan nilai varian dalam setiap variabel dan oleh variabel baru yang diciptakan melalui prosedur PCA. Nilai komunalitas akan semakin baik ketika nilainya semakin mendekati nilai 1. Nilai komunalitas yang terbentuk ditentukan oleh jumlah kuadrat masing-masing *faktor loading* pada sebuah variabel (Gulo, et al., 2023).

Total Variance Explained

Total Variance Explained merupakan kemampuan setiap faktor mewakili variabel – variabel yang dianalisis, ditunjukkan oleh besarnya varians yang dijelaskan, yang disebut juga *eigen value*. Varians yang dimaksud adalah varians variabel – variabel yang sudah terstandarisasi. Karena varians setiap variabel adalah satu. Maka yang terbentuk faktor adalah variabel yang nilai *eigen value* lebih besar dari satu (Montgomery, 2012).

Scree Plot

Scree Plot merupakan visualisasi dari *Principal Componen Analysis* yang menunjukkan suatu grafik dari tabel *total variance explained*. Pada sisi vertikal dimasukkan *eigen value*, sedangkan sumbu horisontal mewakili seluruh faktor. Lalu, ditarik garis yang menghubungkan titik – titik yang mewakili *eigen value* setiap faktor (Montgomery, 2012). Contoh *scree plot* ditunjukkan pada Gambar 2. sebagai berikut.

Gambar 2. *Scree Plot*

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan ukuran yang dinyatakan dalam persentase yang mencerminkan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam periode satu tahun. Ukuran ini berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di masa mendatang sehingga dapat membantu dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan. Dengan memahami laju pertumbuhan analisis demografis dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika sosial dan ekonomi suatu daerah. (Badan Pusat Statistik, 2023).

Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi, yang ditetapkan oleh gubernur. UMP diterapkan di daerah yang belum memiliki pengaturan Upah Minimum Kota (UMK). Peraturan terkait UMP diatur dalam Permenakertrans No. 17 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa UMP mencakup upah bulanan terendah termasuk upah pokok dan tunjangan tetap sebagai jaring pengaman bagi pekerja (Mahila, 2020).

Kemiskinan

Berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan merupakan besaran pengeluaran dalam pengukuran makanan dan non makanan. Nilai garis kemiskinan yang digunakan BPS mengacu pada kebutuhan minimum yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum, penduduk dikatakan miskin jika berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik, 2024)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator utama dalam ekonomi makro yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara yang mencerminkan total nilai akhir dari

sektor manufaktur dan jasa yang dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (PDB nominal) maupun harga konstan (PDB riil). Untuk menghitung PDB digunakan nilai-nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari seluruh wilayah di negara tersebut di mana PDRB mencakup total nilai tambah dari semua aktivitas produksi dalam perekonomian daerah. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan berguna untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi setiap tahunnya (An Hasibuan, 2019).

Luas Panen Padi

Luas panen padi merupakan total area lahan yang digunakan untuk memanen tanaman padi dalam periode tertentu yang mencerminkan hasil dari kegiatan pertanian. Luas panen ini diukur dalam satuan hektar dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk luas tanam, ketersediaan air irigasi, dan kondisi cuaca. Luas panen padi menjadi indikator penting dalam menilai produktivitas dan keberhasilan pertanian padi, serta dalam perencanaan dan pengelolaan pasokan beras di suatu daerah (Nazaruddin, 2019).

Produktivitas Padi

Produktivitas padi adalah ukuran produksi padi, baik dari lahan sawah maupun ladang, yang dihitung per satuan luas lahan. Pengukuran ini dilakukan dengan menghitung jumlah produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) per hektar yang dinyatakan dalam kuintal per hektar. Produktivitas padi memberikan nilai yang mencerminkan rata-rata hasil produksi per satuan luas untuk komoditas tanaman padi selama periode satu tahun laporan, sehingga menjadi indikator penting untuk menilai efisiensi dan keberhasilan dalam praktik pertanian padi (Dinas Pertanian Kulan Progo, 2022).

METODE

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik diunduh pada Rabu, 23 Oktober 2024 di Surabaya, Jawa Timur.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Skala	Satuan
X_1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Interval	Persen
X_2	Upah Minimum Provinsi	Rasio	Rupiah
X_3	Kemiskinan	Interval	Persen
X_4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Interval	Ribu Rupiah
X_5	Luas Panen Padi	Rasio	Hektar
X_6	Produktivitas Padi	Rasio	Kuintal/Hektar

Struktur Data

Struktur data yang digunakan dalam penelitian kali ini disajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2 Struktur Data

Observasi	Laju Pertumbuhan Penduduk	Upah Minimum Provinsi	Kemiskinan	PDRB	Luas Panen Padi	Produktivitas Padi
1	$X_{1,1}$	$X_{2,1}$	$X_{3,1}$	$X_{4,1}$	$X_{5,1}$	$X_{6,1}$
2	$X_{1,2}$	$X_{2,2}$	$X_{3,2}$	$X_{4,2}$	$X_{5,2}$	$X_{6,2}$
3	$X_{1,3}$	$X_{2,3}$	$X_{3,3}$	$X_{4,3}$	$X_{5,3}$	$X_{6,3}$
4	$X_{1,4}$	$X_{2,4}$	$X_{3,4}$	$X_{4,4}$	$X_{5,4}$	$X_{6,4}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
34	X_{34}	X_{34}	X_{34}	X_{34}	X_{34}	X_{34}

Langkah Analisis

Langkah analisis yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan dalam berbagai tahapan sebagai berikut.

1. Melakukan pengumpulan data faktor-faktor yang berpengaruh pada ketidacukupan pangan di Indonesia tahun 2023.

2. Mendeskripsikan karakteristik faktor-faktor pengaruh ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023.
3. Melakukan pemeriksaan dan pengujian asumsi pada faktor-faktor pengaruh ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023 sebagai berikut.
 - a. Pengujian distribusi normal multivariat
 - b. Pengujian dependensi antar variabel menggunakan uji *barlett*
 - c. Pemeriksaan kecukupan data menggunakan *KMO test*
 - d. Pemeriksaan korelasi antar variabel menggunakan *anti image correlation*
4. Melakukan analisis faktor dan *Principal Componen Analysis (PCA)* pada faktor-faktor pengaruh ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023.
5. Menginterpretasikan hasil analisis.
6. Menarik kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan pada penelitian ini meliputi karakteristik data, pengujian asumsi analisis faktor, dan analisis faktor pengaruh ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023 yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Karakteristik Data Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Ketidakcukupan Pangan di Indonesia tahun 2023

Karakteristik data dari faktor-faktor pengaruh ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023 dianalisis menggunakan statistika deskriptif. Pengolahan statistik deskriptif menunjukkan mengenai ukuran sampel yang diteliti seperti rata-rata (*mean*), simpangan baku (standar deviasi), nilai maksimum, dan minimum dari masing-masing variabel yang ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3 Karakteristik Data Faktor-Faktor Ketidakcukupan Pangan di Indonesia tahun 2023

Varibael	Mean	Varians	Minimum	Maksimum
X ₁	1,281	0,093	0,380	1,750
X ₂	2933897	3.78608E+11	1958170	4901798
X ₃	10,0891	26,868	4,25	26,03
X ₄	45,96	64,786	30,35	60,41
X ₅	81948,412	3832471696	23078	322615
X ₆	298143,676	2,1826E+11	139	1685560

Tabel 3 menunjukkan bahwa variasi variabel X₁ yakni laju pertumbuhan penduduk lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, hal ini menyatakan bahwa sebaran laju pertumbuhan penduduk di setiap provinsi di Indonesia merata. Lalu variasi pada variabel X₂ yakni upah minimum provinsi lebih besar daripada nilai rata-ratanya, hal ini menyatakan bahwa sebaran upah minimum provinsi di setiap provinsi di Indonesia tidak merata. Selanjutnya, pada variasi variabel X₃ yakni tingkat kemiskinan lebih besar daripada nilai rata-ratanya, hal ini menyatakan bahwa sebaran tingkat kemiskinan di setiap provinsi di Indonesia tidak merata. Selanjutnya, variasi pada variabel X₄ yakni produk domestik regional bruto (PDRB) lebih besar daripada nilai rata-ratanya, hal ini menyatakan bahwa sebaran produk domestik regional bruto (PDRB) di setiap provinsi di Indonesia tidak merata. Selanjutnya, variasi pada variabel X₅ yakni luas panen padi lebih besar daripada nilai rata-ratanya, hal ini menyatakan bahwa sebaran luas panen padi di setiap provinsi di Indonesia tidak merata. Lalu, variasi pada variabel X₆ yakni produktivitas padi lebih besar daripada nilai rata-ratanya, hal ini menyatakan bahwa sebaran produktivitas padi di setiap provinsi di Indonesia tidak merata.

Pengujian Asumsi Analisis Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Ketidakcukupan Pangan di Indonesia Tahun 2023

Asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis faktor adalah pengujian asumsi distribusi normal multivariat, pengujian dependensi antar variabel, kecukupan data, dan pemeriksaan korelasi antar variabel. Hasil pengujian asumsi analisis faktor – faktor yang memengaruhi ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uji Asumsi Distribusi Normal Multivariat Faktor – Faktor yang Memengaruhi Ketidacukupan Pangan di Indonesia Tahun 2023

Pengujian asumsi distribusi normal secara multivariat pada data faktor – faktor yang memengaruhi ketidacukupan pangan di Indonesia tahun 2023 menggunakan T-Proporsi adalah sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0 : Data pada faktor – faktor yang mempengaruhi ketidacukupan pangan di Indonesia tahun 2023 berdistribusi normal secara multivariat

H_1 : Data pada faktor – faktor yang mempengaruhi ketidacukupan pangan di Indonesia tahun 2023 tidak berdistribusi normal secara multivariat

Di dapatkan daerah penolakan yaitu tolak H_0 apabila nilai T proporsi berada diluar $45\% \leq T \leq 55\%$. Dengan menggunakan T proporsi pada uji distribusi normal secara multivariat didapatkan nilai sebesar 55% yang mana berada diantara $45\% \leq T \leq 55\%$ sehingga dapat diputuskan gagal tolak H_0 yang artinya data pada faktor – faktor yang mempengaruhi ketidacukupan pangan di Indonesia tahun 2023 berdistribusi normal secara multivariat, sehingga asumsi distribusi normal multivariat terpenuhi.

Uji Asumsi Korelasi Independensi Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Ketidacukupan Pangan di Indonesia Tahun 2023

Pengujian asumsi dependensi pada data faktor – faktor yang memengaruhi ketidacukupan pangan di Indonesia tahun 2023 menggunakan uji *bartlett* adalah sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0 : Matriks korelasi identik dengan matriks identitas atau antar variabel independen.

H_1 : Matriks korelasi tidak identik dengan matriks identitas atau antar variabel dependen.

Dengan taraf signifikan sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5%, diperoleh daerah penolakan yaitu tolak H_0 jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{(0,05;15)}$ atau $p\text{-value} < \alpha$. Hasil dari pengujian *Bartlett* ditunjukkan pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3 Uji Bartlett

χ^2_{hitung}	$\chi^2_{(0,05;15)}$	P-value
56,209	24,99	0,000

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai χ^2_{hitung} sebesar 56,209 yang kurang dari $\chi^2_{(0,05;21)}$ sebesar 24,99 dan diperkuat dengan $p\text{-value}$ sebesar 0,000 yang kurang dari nilai α sebesar 0,05 sehingga diputuskan tolak H_0 yang artinya matriks korelasi identik dengan matriks identitas atau antar variabel dependen, sehingga asumsi korelasi independensi terpenuhi.

Pemeriksaan Kriteria Kaiser Meyer Olkin (KMO) Faktor – Faktor yang Memengaruhi Ketidacukupan Pangan di Indonesia Tahun 2023

Pemeriksaan KMO digunakan untuk menunjukkan suatu metode sampling untuk mengukur kecukupan sampel yang digunakan sudah memenuhi syarat atau tidak. Hasil kriteria KMO diperoleh nilai KMO sebesar 0,603 yang lebih besar dari 0,5 yang artinya data pada faktor – faktor yang memengaruhi ketidacukupan pangan di Indonesia tahun 2023 sudah cukup untuk difaktorkan dan nilai KMO termasuk kedalam kriteria data cukup. Sehingga pada kriteria penilaian KMO, hasil pemeriksaan KMO sebesar 0,603 berada di rentang $0,6 \leq KMO \leq 0,7$ yang artinya data cukup untuk dilanjutkan analisis faktor.

Pemeriksaan Korelasi Anti-Image Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Ketidacukupan Pangan di Indonesia Tahun 2023

Pemeriksaan korelasi dilihat dari hasil matriks korelasi *anti-image* melalui nilai *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) dari setiap variabel. Syarat diterimanya korelasi *Anti-Image* yaitu apabila titik batas untuk nilai MSA setiap variabel adalah lebih besar dari 0,5, maka variabel tersebut dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut. Sedangkan, apabila titik batas untuk nilai MSA setiap variabel kurang dari 0,5, maka variabel tersebut tidak dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut sehingga variabel tersebut harus dieliminasi. Hasil pemeriksaan korelasi *anti-image* setiap variabel pada data faktor-faktor yang memengaruhi kecukupan pangan di Indonesia tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 4. sebagai berikut.

Tabel 4. Korelasi Anti-Image

Variabel	Nilai MSA
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,539

Upah Minimum Provinsi	0,599
Kemiskinan	0,603
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	0,557
Luas Panen Padi	0,615
Produktivitas Padi	0,675

Berdasarkan tabel 4. menunjukkan bahwa hasil uji korelasi *Anti-Image* diperoleh nilai MSA setiap variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,5 yang artinya faktor-faktor yang memengaruhi ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023 dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut.

Principal Component Analysis (PCA) Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Ketidakcukupan Pangan di Indonesia Tahun 2023

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari *Principal Component Analysis* (PCA) faktor – faktor yang memengaruhi ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023.

Analisis Nilai Communalities Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Ketidakcukupan Pangan di Indonesia Tahun 2023

Analisis nilai *communalities* pada faktor-faktor ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 5 Nilai *Communalities*

Variabel	Initial	Extraction
X ₁	1,000	0,777
X ₂	1,000	0,702
X ₃	1,000	0,411
X ₄	1,000	0,758
X ₅	1,000	0,708
X ₆	1,000	0,698

Tabel 5 menunjukkan nilai *extraction* tertinggi pada variabel X₁ yaitu laju pertumbuhan penduduk sebesar 77,7% yang artinya persentase variabilitas dari dua faktor yang terbentuk mampu menjelaskan laju pertumbuhan penduduk sebesar 77,7% kemudian nilai *extraction* terendah pada variabel X₁ yaitu kemiskinan sebesar 41,1% artinya persentase variabilitas dari dua faktor yang terbentuk mampu menjelaskan kemiskinan sebesar 41,1%.

Analisis Total Varians Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Ketidakcukupan Pangan di Indonesia Tahun 2023

Analisis total varians pada faktor-faktor ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6 Hasil Ekstraksi Komponen Baru

Komponen	<i>Initial Eigenvalues</i>		
	Total	Varians (%)	Kumulatif (%)
1	2,267	37,789	37,789
2	1,786	29,772	67,560
3	0,853	14,212	81,772
4	0,480	7,994	89,766
5	0,331	5,522	95,288
6	0,283	4,712	100,000

Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat 2 komponen yang memiliki nilai *eigen value* lebih dari satu. Komponen 1 memiliki nilai *eigen value* sebesar 2,267 dengan persen keragaman sebesar 37,789% yang artinya komponen 1 mampu menjelaskan variabel sebesar 37,789%. Komponen 2 memiliki nilai *eigen value* sebesar 1,786 dengan persen keragaman sebesar 29,772% yang artinya komponen 2 mampu menjelaskan variabel sebesar 29,772%. Secara keseluruhan faktor yang terbentuk dapat menjelaskan 67,560% keragaman yang dimiliki oleh variabel pada faktor-faktor ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023.

Analisis Scree Plot Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Ketidakcukupan Pangan di Indonesia Tahun 2023

Analisis *scree plot* pada faktor-faktor ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 7 sebagai berikut.

Gambar 7 menunjukkan bahwa komponen nomor 1 hingga komponen nomor 2 mengalami penurunan nilai *eigen* yang sangat tajam. Sedangkan dari komponen nomor 3 hingga komponen nomor 6 memiliki penurunan nilai *eigen* yang cenderung stabil dan dapat dikatakan tidak signifikan sehingga akan terbentuk dua faktor sesuai dengan interpretasi berdasarkan visual.

Analisis Matriks Komponen Yang Dirotasi Faktor -Faktor Yang Memengaruhi Ketidacukupan Pangan di Indonesia Tahun 2023

Matriks komponen yang dirotasi pada faktor-faktor ketidacukupan pangan di Indonesia tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8 Matriks Komponen yang Dirotasi

Variabel	Komponen	
	1	2
X ₁	-0,145	-0,870
X ₂	-0,795	0,263
X ₃	0,230	-0,598
X ₄	-0,694	0,526
X ₅	0,763	0,354
X ₆	0,705	0,448

Tabel 8 menunjukkan pengelompokan setiap variabel ke dalam faktor tertentu berdasarkan nilai terbesar komponen matriks tiap variabel. Dapat dilihat bahwa komponen 1 terdiri dari variabel X₂ yaitu upah minimum provinsi, X₄ yaitu produk domestik regional bruto (PDRB), X₅ yaitu luas panen padi, dan X₆ yaitu produktivitas padi karena nilai komponen 1 lebih besar dari komponen 2. Komponen 2 terdiri dari variabel X₁ yaitu laju pertumbuhan penduduk dan X₃ yaitu kemiskinan karena nilai komponen 2 lebih besar dari komponen 1.

Setelah dilakukan pembagian variabel ke setiap komponen, maka dilakukan penamaan faktor baru berdasarkan karakteristik variabel yang terdapat dalam komponen. Pemberian nama faktor ditunjukkan pada Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9 Kelompok Faktor yang Terbentuk

Faktor	Variabel	Keterangan Variabel
Kondisi Ekonomi Regional	X ₂	Upah Minimum Provinsi
	X ₄	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
	X ₅	Luas Panen Padi
	X ₆	Produktivitas Padi
Sosial Demografi	X ₁	Laju Pertumbuhan Penduduk
	X ₃	Kemiskinan

Tabel 9 menunjukkan bahwa penamaan faktor dilakukan berdasarkan variabel-variabel yang masuk ke dalam faktor baru. Untuk faktor pertama, dinamakan kondisi ekonomi regional karena variabel-variabel yang termasuk di dalamnya menggambarkan aspek-aspek ekonomi suatu daerah

yaitu upah minimum provinsi (X_2), produk domestik regional bruto (PDRB) (X_4), luas panen padi (X_5), dan produktivitas padi (X_6). Variabel-variabel ini memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah. Untuk faktor kedua dinamakan sosial demografi karena variabel-variabel di dalamnya mencakup aspek-aspek sosial dan demografi seperti laju pertumbuhan penduduk (X_1) yang menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk dan kemiskinan (X_3) yang menggambarkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor ini memberikan pemahaman mengenai dinamika populasi dan tantangan sosial yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut.

Komponen Transformasi Matriks Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Ketidakcukupan Pangan di Indonesia Tahun 2023

Komponen transformasi matriks digunakan untuk mengetahui komponen yang terbentuk sudah mewakili keenam variabel faktor-faktor ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023 atau belum. Komponen transformasi matriks yang dihasilkan ditunjukkan pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10 Komponen Transformasi Matriks

Komponen	1	2
1	0,853	-0,552
2	0,552	0,853

Tabel 10 menunjukkan bahwa pada komponen 1 dan 2 memiliki nilai korelasi sebesar 0,853 yang lebih besar dari 0,5. Artinya kedua faktor yang terbentuk dikatakan sudah tepat dalam merangkum seluruh variabel yang digunakan pada faktor-faktor yang memengaruhi ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023 meliputi laju pertumbuhan penduduk, upah minimum provinsi, kemiskinan, produk domestik regional bruto (PDRB), luas panen padi dan produktivitas padi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, didapatkan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Karakteristik faktor-faktor ketidakcukupan pangan di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan variasi yang signifikan antarprovinsi. Laju pertumbuhan penduduk memiliki variasi yang lebih kecil dari rata-rata, menandakan sebaran yang merata di seluruh provinsi. Namun, variabel seperti upah minimum provinsi, tingkat kemiskinan, produk domestik regional bruto (PDRB), luas panen padi, dan produktivitas padi menunjukkan variasi yang lebih besar, mengindikasikan ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya dan kondisi ekonomi.
2. Hasil pengujian asumsi pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023 memenuhi asumsi berdistribusi normal multivariat, antar variabel dependen, kecukupan data, dan terdapat korelasi antar variabel.
3. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang terbentuk yaitu faktor pertama kondisi ekonomi regional meliputi upah minimum provinsi, produk domestik regional bruto, luas panen padi dan produktivitas padi serta faktor kedua yaitu sosial demografi meliputi laju pertumbuhan penduduk dan kemiskinan. Kedua faktor tersebut mampu menjelaskan 67,560% dari enam variabel. Kedua faktor-faktor yang terbentuk sudah tepat dalam merangkum variabel faktor-faktor pengaruh ketidakcukupan pangan di Indonesia tahun 2023.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi ketidakcukupan pangan di Indonesia, termasuk kondisi ekonomi regional dan demografi sosial. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan produksi pangan lokal dengan memfokuskan pada komoditas yang memiliki potensi tinggi sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu melalui program-program yang berkaitan dengan pangan, gizi, dan pemberdayaan ekonomi.

REFERENSI

- An Hasibuan, M. J., Rusgiyono, A. & Safitri, D., 2019. Pemodelan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Bootstrap Aggregating Multivariate Adaptive Regression Splines (Bagging Mars). *Jurnal Gaussian*, I(8), Pp. 139-148.

- Aprianti, A. & Edriani, T. S., 2023. Analisis Faktor Indeks Harga Konsumen (IHK) Menurut Kelompok Pengeluaran Yang Mempengaruhi Laju Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2020. *Indonesian Journal Of Applied Mathematics*, 2(2), Pp. 51-57.
- Asari, A., 2023. *Pengantar Statistika*. Sumatera Barat: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Azizah, S. N., 2022. Pengaruh Penerapan Absensi Fingerprint Terhadap Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kota Bandar Lampung. *Strategy Of Management And Accounting Through Research And Technology*, 2(1), Pp. 67-77.
- Badan Pusat Statistik, 2023. *Laju Pertumbuhan Penduduk*. [Online] Available At: <https://Semarangkota.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Mteyizi=/Laju-Pertumbuhan.Html> [Accessed 25 10 2024].
- Badan Pusat Statistik, 2024. *Persentase Penduduk Miskin*. [Online] Available At: <https://Kepri.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Mzkjmg==/Persentase-Penduduk-Miskin.Html> [Accessed 25 10 2024].
- Dinas Pertanian Kulan Progo, 2022. *Produktivitas Padi Di KT Tunas Harapan Banjararum Kalibawang Dengan Sistem Tanam Jajar Legowo*. [Online] Available At: <https://Pertanian.Kulonprogokab.Go.Id/Detail/1182/Produktivitas-Padi-Di-Kt-Tunas-Harapan-Banjararum-Kalibawang-Dengan-Sistem-Tanam-Jajar-Legowo#:~:Text=Produktivitas%20padi%20adalah%20produksi%20padi,Lahan%2C%20yaitu%20kuintal%20per%20hektar>. [Accessed 25 10 2024].
- Enzellina, G. & Suhaedi, D., 2022. Penggunaan Metode Principal Component Analysis dalam Menentukan Faktor Dominan. *Jurnal Riset Matematika*, 2(2), Pp. 101-110.
- Gulo, E. J., Manurung, A., Gultom, P. & Darnius, O., 2023. Analisis Statistik Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Layanan PT Pos Indonesia (PERSERO). *Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 6(1), Pp. 41-49.
- Mahila, S., 2020. Analisis Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, III(15), Pp. 164-65.
- Montgomery, D. C., Peck, E. A. & Vining, G. G., 2012. *Introduction To Linear Regression Analysis (5th Ed.)*. New York: John Wiley & Sons.
- Nazaruddin, 2019. Luas Tanam Dan Luas Panen Padi Di Jawa Barat. *Jurnal Triton*, I(10), Pp. 59-61.
- Remsis, Z., 2021. Teoritis Dan Pengertian Analisis Faktor. *Konsep Teori Dan Penerapan Dasar Analisis Faktor*.
- Rizal, D. C., M. & Asdi, Y., 2021. Analisis Kepuasan Konsumen Di Restoran Sederhana Padang Dengan Menggunakan Analisis Faktor. *Jurnal Matematika UNAND*, 10(4), Pp. 449-455.
- Rosalina, L., 2023. *Buku Ajar Statistika*. Eliza, S.E., M.Si. Ed. Padang: CV. MUHARIKA RUMAH ILMIAH.
- Rusli, Y. N. & Setywan, Y., 2022. Analisis Faktor-Faktor Kesenjangan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan Metode Principal Component Analysis (Pca) Dan Confirmatory Factor Analysis (CFA). *Jurnal Statistika Industri Dan Komputasi*, 7(2), Pp. 41-53.
- Sekaran, R. B. & U., 2016. *Research Methods For Business; A Skill Building Approach*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Sudipa, I. G. I., 2023. *TEKNIK VISUALISASI DATA*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Usmadi, 2020. Pengujian Persyaratan Analisis. *Inovasi Pendidikan*, 7(1), Pp. 50-62.
- Widyarsana, I. P. & Suhardiyani, P. E., 2023. Analisis Identifikasi Variabel Kompetensi Manajer Proyek Pada Pelaksanaan Konstruksi Di Kabupaten Badung. *Journal Of Comprehensive Science*, 2(12).